

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18866660>

XX ASRNING 20-30-YILLARIDA O‘ZBEK FOLKLORSHUNOSLIGINING SHAKLLANISH VA TARAQIYOT BOSQICHLARI

Amanova Dilobar Suvonqulovna

Jizzax viloyati G‘allaorol tumani 24-maktab

ona tili va adabiyot o‘qituvchisi

E- mail: tulishovag@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Maqolada XX asrning 20–30-yillarida o‘zbek folklorshunosligining fan sifatida shakllanish jarayoni, uning amaliy va ilmiy-nazariy bosqichlari tahlil qilinadi. Shu davrda faoliyat olib borgan Abdurauf Fitrat, G‘ozi Olim Yunusov, G‘ulom Zafariy, Hodi Zarifov kabi ziyolilarning folklor merosini to‘plash, nashr etish va ilmiy o‘rganishdagi xizmatlari yoritiladi. Shuningdek, sho‘ro davri siyosiy qatag‘onlarining folklorshunoslik taraqqiyotiga ta‘siri hamda mustaqillik davrida mazkur merosning qayta baholanishi masalalari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: *O‘zbek folklorshunosligi, XX asr 20–30-yillari, xalq og‘zaki ijodi, ilmiy-nazariy bosqich, folklor ekspeditsiyalari, qatag‘on davri, milliy meros.*

ABSTRACT:

This article examines the formation and development of Uzbek folkloristics as an independent field of study during the 1920s–1930s. It analyzes the practical and theoretical stages of folkloristic research, including the collection, publication, and scholarly interpretation of oral folk literature. The contributions of intellectuals such as Abdurauf Fitrat, G‘ozi Olim Yunusov, G‘ulom Zafariy, and Hodi Zarifov are highlighted. The article also discusses the impact of Soviet repression on folkloristic studies and the reassessment of this scholarly heritage during the years of independence.

Keywords: *Uzbek folkloristics, 1920s–1930s, oral folk literature, theoretical research, folklore expeditions, repression period, national heritage.*

KIRISH

O‘zbek folklorshunosligining taraqqiyotida XX asrning 20–30-yillari milliy folklorshunoslik tarixida muhim bosqich sifatida ajralib turadi. Aynan ushbu davrda o‘zbek folklorshunosligi davr qiyinchiliklariga va ijtimoiy tuzum murakkabliklariga qaramay, mustaqil tadqiqot sohasi va fan tarmog‘i sifatida shakllanishga erishdi. Shu bilan birga, o‘zbek ilmiy va madaniy hayotida folklorshunoslik fani paydo bo‘ldi va mazkur davr folklorshunoslik tarixida fan sifatida ilk bosqich sifatida tarixga muhrlandi. XX asr boshlari o‘zbek folklorshunosligi rivojlanishining ikki asosiy bosqichini o‘z ichiga oladi: amaliy va ilmiy-nazariy bosqichlar. Amaliy bosqichda xalq og‘zaki ijodi namunalarini bilgan, ijro eta olgan shaxslarni aniqlash, ularning bilganlarini yozib olish va yozuvga tushirilgan folklor asarlarini nashrga tayyorlash ishlari amalga oshirilgan. Ilmiy-nazariy bosqichda esa nashr qilingan xalq asarlarini jiddiy o‘rganish, ularning janriy tabiati va poetik xususiyatlari bo‘yicha nazariy xulosalar berish boshlandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

XX asr boshlaridagi folklorshunoslik taraqqiyotining asosiy tamoyillari uning nazariy yo‘nalishlariga tayangan holda rivojlandi. Ular quyidagilarni o‘z ichiga oladi: 1. Xalq dostonchiligini kuzatib, xalq baxshilarining epik repertuarini aniqlash. 2. Xalq qo‘shiqchiligi bilan bog‘liq janrlar tizimi va tarkibini tadqiq etish. 3. Xalq ertakchiligi, uning taraqqiyoti, rivojlanish manbalari va mavzuiy turlarini o‘rganish. 4. Xalq paremikasiga aloqador janrlar– maqol, topishmoq kabi asarlar bo‘yicha izlanish. 5. Xalq teatrini o‘rganish va boshqa tegishli tadqiqotlar.

1924-yilda Sobiq Sho‘ro Ittifoqi tarkibiga kirgan O‘zbekistonda folkloristika boshqa sohalar bilan birga “tepa”dan nazorat ostiga olindi. Shu davrda o‘zbek folklorshunoslari mashhur sharqshunoslar va akademiklar bilan aloqa o‘rnatishga muvaffaq bo‘ldi. Ular orasida S.F. Oldenburg, A.N. Samoylovich, professorlar Y.E. Bertels, S.E. Malov, S.P. Tolstov, Y.M. Sokolov va M.K. Azadovskiylar bor edi. Bu olimlar o‘zbek folklorshunoslarining ishlariga qiziqish bilan qarab, ilmiy maslahatlarini berib, nazariy taraqqiyotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatdilar. XX asrning 20–

30-yillari o‘zbek folklorshunosligi uchun tarixiy jihatdan eng muhim davr bo‘lib, bu davrda fan sifatida shakllanish, ilmiy-nazariy va amaliy yo‘nalishlarda taraqqiy topishi kuzatiladi. Shu davrda yashagan Abdurauf Fitrat, Abdurahmon Sa‘diy, Vadud Mahmud, G‘ozi Olim Yunusov, Elbek, G‘ulom Zafariy, Hasan Po‘lat, Otajon Hoshim, Olim Sharafiddinov, Bekjon Rahmonov kabi ziyolilar o‘zbek folklori tabiati, janriy tizimi va tarkibi hamda badiiyatiga oid dastlabki ilmiy qarashlarni ilgari surib, xalq og‘zaki ijodi namunalarini to‘plab nashr etishda va keng omma orasida targ‘ib qilishda samarali xizmat qilganlar. Shu tariqa, ular XX asrning 20-yillarida o‘zbek folklorshunosligining fan sifatida shakllanishiga asos yaratgan, xalq ijodini ilmiy asosda yig‘ish va o‘rganish ishlarini boshlaganlar. XX asrning 20–30-yillarida o‘zbek ziyolilari, jumladan Abdurauf Fitrat, G‘ozi Olim Yunusov, Elbek, G‘ulom Zafariy va boshqalar, xalq ijodini nafaqat ilmiy asosda to‘plash va nashr etish, balki tizimli ravishda ilmiy o‘rganish yo‘lini yo‘lga qo‘yishga muvaffaq bo‘ldilar. Ularning tashabbusi tufayli yo‘qolib ketish xavfi ostida qolgan folklor durdonalari asrab qolinib, kelajak avlod uchun saqlab qolindi. Biroq, bu sa’y-harakatlar o‘sha davrda hukmronlik qilayotgan tuzum vakillariga yoqmagan. Mustabid sho‘ro tuzumi milliy qadriyat va an‘analarni eskilik sarqiti deb hisoblab, oyoqosti qilayotgan bir davrda, ularning faoliyati katta ma’naviy jasoratni talab qilgan edi. Natijada, mustaqillik avvaligacha hozirgi avlod ularning nomini eshitmagan, xizmatlari va ilmiy merosidan bexabar bo‘lib yetishdi. Endilikda esa mustaqillik davri ularga ijodiy erkinlikni taqdim etib, ularning folklorshunoslik sohasidagi xizmatlarini xolis baholash, ilmiy va amaliy ahamiyatini yoritish imkoniyatini yaratdi. Bu esa o‘zbek folklorshunosligi tarixini to‘liqroq anglash va kelajak avlodga yetkazish uchun zarur masalalardan biri hisoblanadi. XX asrning birinchi yarmida o‘zbek folklorshunosligi tarixida katta sinovlar va ulkan yutuqlar davri boshlangan. 1931-yilning oxirida yurtimizda Madaniy qurilish ilmiy-tekshirish instituti tashkil etildi. Institut tarkibidagi etnografiya, folklor va arxeologiya kabineti etnografiya sektoriga aylantirilib, H.T. Zarifov mudir etib tayinlandi (1931–1933). Ushbu sektor 1925–1930-yillarda to‘plangan etnografik materiallar bilan birga folklor materiallarini ham Samarqanddan Toshkentga olib

kelish ishlarini amalga oshirdi. Folklorshunos To'ra Mirzaevning ta'kidlashicha, sho'ro davriga xos turli-tuman evrilishlar, beqarorlik va qatag'onlar xalq ijodini to'plash va o'rganishga salbiy ta'sir ko'rsatgan. 1932-yilda Ohangaron, Chirchiq va Farg'ona vodiysiga uyushtirilgan folklor ekspeditsiyalarida siyosiy talablar kuchaytirilib, xalq ijodining asl namunalaridan ko'ra, sho'ro davri maqsadlariga moslashtirilgan soxta asarlar to'plangan. Natijada, arxivlarda xalq orasida tarqalmagan, ba'zan esa asl nusxasi mavjud bo'lmagan qo'shiqnamo va she'riy namunalar saqlanib qolgan [1]. XX asr boshlarida folklorshunos sifatida tanilgan, keyinchalik qatag'on qilingan G'ulom Zafariy Farg'ona vodiysi folklorini, hududga xos og'zaki drama, qo'g'irchoqboz va qiziqchilar haqidagi ma'lumotlarni to'plab, "Chig'atoy - o'zbek xalq teatri" ("Bilim o'chog'i", 1923, 2-3-son) maqolasini e'lon qilgan. Shu davrda Bekjon Rahmonovning "O'zbekcha otalar so'zi" (1933), Otajon Hoshimning "O'zbek folklori to'g'risida", Hasan Po'latning "Folklori kabinetdan topa olmaysan", Hodi Zarifovning "Og'zaki adabiyot haqida ba'zi mulohazalar" kabi ilmiy ishlari nashr etilgan. Bu tadqiqotlar o'zbek folklorshunosligi tarixida muhim o'rin egallaydi. XX asrning 30-yillarida yangi tadqiqotchilar – Mansur Afzalov, Sharifa Abdullayeva, Yusuf Sultonov, shoir va akademiklar G'afur G'ulom, Hamid Olimjon, shoir va olimlar Maqsud Shayxzoda, Shokir Sulaymon, Sharif Rizolar folklor muammolari, xususan, xalq dostonlarini nashrga tayyorlash bilan shug'ullandilar. Shu davrda manbashunoslik (folklor tekstologiyasi) tarmog'i shakllanishi va rivojlanishiga ulush qo'shildi. 1939–1942-yillarda 13 doston olim va shoirlar tomonidan birin-ketin nashr etildi. Folklor materiallarini tizimli o'rganish va saqlash maqsadida Til va adabiyot ilmiy-tekshirish instituti ichida Folklor sektori tashkil etildi (1934). Bu sektor hozirgi O'zbekiston Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Til, adabiyot va folklor instituti huzuridagi Folklor arxiviga asos soldi. Shu davrda Farg'ona vodiysiga H.T. Zarifov rahbarligida ekspeditsiyalar uyushtirilib, ko'plab dostonchi va ertakchilar aniqlanib, ularning asarlari ilmiy tarzda to'plandi va nashr qilindi [2-51]. O. Sharafiddinov, H. Zarifov, M. Afzalov, B. Karimov, H. Olimjon va M. Shayxzoda kabi olimlar tomonidan tayyorlangan ilmiy to'plamlar va xrestomatiyalar xalq ijodi

asarlarini davrlashtirish va sistemalashtirishda muhim rol o'ynadi. Ammo qatag'on siyosati uzoq davom etib, ko'plab olim va folklorshunoslarni, shuningdek xalqimizning bebaho folklor merosini ta'qib qilgan. Shu bilan birga, ularning fidoyiligi va jonkuyarliligi o'zbek folklorshunosligining keyingi taraqqiyoti uchun mustahkam zamin yaratdi. Mustaqillik davrida bu olimlarning merosi xolis baholanishi, ularning ilmiy va amaliy xizmatlarini yosh tadqiqotchilar uchun namuna sifatida o'rganish imkoniyati mavjud bo'ldi. Ularning fidoyiligi, ma'naviy jasorati va serqirra faoliyati o'zbek folklorshunosligi tarixida abadiy iz qoldirdi.

XULOSA

XX asrning 20–30-yillari o'zbek folklorshunosligining fan sifatida shakllanish davri bo'ldi. Bu bosqichda xalq og'zaki ijodini to'plash, nashr etish va ilmiy o'rganish ishlari tizimli yo'lga qo'yildi. Abdurauf Fitrat, G'ozim Olim Yunusov, G'ulom Zafariy, Hodi Zarifov kabi ziyolilar milliy folklor merosini asrab qolish va ilmiy asosda tadqiq etishda muhim xizmat qildilar. Sho'ro davri qatag'onlari bu jarayonga salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, ularning fidoyiligi keyingi folklorshunoslik taraqqiyoti uchun mustahkam zamin yaratdi. Mustaqillik davrida esa ushbu meros xolis baholanib, ilmiy muomalaga qayta kiritildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Мирзаев Т. Абдурауф Фитрат // Ҳоди Зариф суҳбатлари. Устозлар, ҳамкорлар ва сафдошлар. – Тошкент: “SHAMS – ASA” МЧЖ босмахонаси. 51-б
2. Yoqubov H. Adabiyotshunosligimizning zabardast pioneri / O. Sharifiddinov. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Fan, 1978. – B. 9.
3. Mirzayev T. Folklor bo'limi // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2003. – 1-son. B. 5.
4. Amonov Ulugmurod Sultonovich Новые грани творческого наследия Элбека. “Til va adabiyot ta'limi” 2020.